

Prototyp Beratungs- strukturen zur Gewinnung weiterer Uniklinika

COMPASS Arbeitspaket 2_Best Practice & Guidance

Anfragenmanagement und Ablauf zur Implementierung eines Fragebogens.

Version 1.0 _06.12.2021

Prototyp Beratungsstrukturen zur Gewinnung weiterer Uniklinika

Anfragenmanagement

Ablauf zur Implementierung eines Fragebogens

**Folgende Universitätskliniken des
Netzwerks Universitätsmedizin
nehmen am COMPASS-Projekt teil:**

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Universitätsmedizin Göttingen
Universitätsmedizin Mainz
Universitätsklinikum Würzburg
Uniklinik Köln
Universitätsklinikum Münster
Universitätsklinikum Regensburg
Universitätsklinikum Ulm
Universitätsklinikum Erlangen

Ansprechpartner für weitere Fragen:

COMPASS Koordinierungsstelle
compass@unimedizin-mainz.de

<https://num-compass.science>

@CompassNum

